

ҚОРОВУЛБОЗОР ШАҲРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ

ИСТИҚБОЛЛАРИ

*БухДУ, Табиий фанлар факультети**География таълим йўналиши**1-курс магистранти М.Э.Мирзаева***Аннотация**

Ушбу мақолада Қоровулбозор шаҳрининг шаклланиши, саноат тармоқларининг ривожланиш истиқболлари тўғрисида фикрлар баён этилган.

Аннотация

В данной статье рассказывается о становлении города Каравулбозор, перспективах развития отраслей промышленности.

Annotation

This article describes the formation of the city of Karavulbozor, the prospects for the development of industries.

Бухоро вилояти шаҳар тизимида Қоровулбозор шаҳри ўз ўрнига эга. Вилоятнинг жанубий-шарқий қисмида Қашқадарё водийсида жойлашган. Бухоронинг ягона шаҳар манзилгоҳи ҳисобланади. Бухоро шаҳридан 50 км узоқликда жойлашган. Туманнинг ривожланиш тарихи ўзига хослиги билан алоҳида ажралиб туради.

Қоровулбозор узоқ йиллар давомида қишлоқ жойлар таркибига кирган. Ўтган асрнинг бошларида Когон, Қарши Самсонова (Амударё) темир йўлининг ўтказилиш манзилгоҳининг иқтисодий географик ўрни (ИГЎ)ни тубдан яхшилашга олиб келди. Аста-секинлик билан темир йўл станцияси атрофига аҳоли кўчиб кела бошлади ва манзилгоҳининг аҳолиси сони ортиб борди. Гарчан темир қурилиши Қоровулбозор аҳоли сонининг ортишига олиб келсада. Лекин уни шаҳар жойлар қаторига киришига ёрдам беролмади.

II-жаҳон урушига қадар Қоровулбозор ривожланишида илгари силжишлар деярли уруш кейин Бухоронинг чўл қисмларида жумладан, Қоровулбозор атрофида ҳам табиий бойликларни кенг кўламдаги ўзлаштириш ишлари бошланди. Айниқса катта захираларга эга бўлган нефт ва газ конларининг очилиши манзилгоҳ иқтисодий қудратини оширишга ёрдам берди. Бунинг самараси ўлароқ 1958 йилда Қоровулбозор шаҳар типидagi посёлка (шаҳарча) мақомини олган.

Шундан сўнг шаҳарчада нефт ва газ саноатга оид корхоналар қад рослади. Шунингдек қурилиш ва таъмирлаш корхоналари хизмат кўрсатиш муассасалари савдо дўконлари мактаб ва боғчалар, саломатлик марказлари, касалхона ҳамда поликлиникалар қурилди. Бу ердаги кўпгина ижобий ўзгаришлар манзилгоҳнинг иқтисодий салоҳиятини оширишга ва аҳоли сонининг кўпайишига олиб келган. Натижада Қоровулбозор 1981 йил 21 февралда туманга бўйсинувчи шаҳарлар қаторига киради. Ана шу қисқа вақт ичида Қоровулбозор шаҳрида 1,6000 киши яшаган бўлса, 1970 йил 3,7000 киши, 1979 йил 8,4, 1989 йил 6,1, 2000 йил 9,6 ҳозирда эса 10000 киши атрофида мавжуд. Маълумотларда кўриниб турибдики. 1959–2004 йилгача бўлган давр оралиғида шаҳар аҳолиси 6,2 марта ошган. Бу жиҳатдан у вилоят шаҳарлари орасида фақат Қоракўл шаҳри 17,5 мартадан кейин туради. Ана шу даврда Бухоро вилоятининг жами шаҳар аҳолиси 107,1 минг кишидан 446 минг кишига яъни 4,1 мартага кўпайди.

Мустақиллик йилларида Қоровулбозор ўзига хос ривожланиш йўлидан борди. 1993 йил 12 январда Қоровулбозор тумани ташкил қилиниб Қоровулбозор шаҳри унинг марказига айлантирилди. Шу йилнинг ўзидаёқ Франциянинг Текиён фирмаси билан ҳамкорликда йиллик қуввати 5 млн тонна бўлган нефтни қайта ишлаш заводини қуриш бошланди. Мазкур корхонани қурилиши билан Қоровулбозор Ўзбекистоннинг энг йирик ўсиш қутбларидан бирига айланди. (Янчук, 2002 йил). Бу ердаги мавжуд қулай (ИГЎ) инфраструктура тизими ва хом ашё ўсиш қутбини вужудга келтиришга асос бўлди. 1997 йил Бухоро нефтни қайта ишлаш заводининг биринчи навбати ишга тушди. Ушбу заводнинг ишга тушурилиши Қоровулбозор вилоятининг саноат ишлаб чиқаришдаги салмоғини юқори ўринларга кўтарди.

Шуни алоҳида такидлаш керакки, бир вақтлар вилоятнинг жуда оз миқдордаги саноат маҳсулоти етказиб берган. Қоровулбозор ҳозирда 34,5% саноат маҳсулотини етказиб бермоқда. Ҳатто у бу борада вилоят маркази Бухоро шаҳрига тенглашиб вилоятда биринчи ўринга чиқиб олди. Қоровулбозорда саноат

ишлаб чиқариш салмоғини катталиги бу ерда урбанизация даражасининг юқорилигидан ҳам далолат беради.

Жумладан, 1997 йилнинг 22 августида “Қутлуғ воқеа” юз беради, яъни “Ўзбекистон муъжизаси” деб ном олган Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи ишга туширилди. Завод қурилишида (4 йил) Франция, АҚШ, Туркиянинг йирик фирма, банк компаниялари қатнашди. Завод Қоровулбозор шаҳри марказида 7 км ғарбда 300 гектар майдонга қад кўтарди. “Нефтчи” ўрмон хўжали ташкил қилинди. Қоровулбозор шаҳри ёнида нефтчилар шаҳарчаси қад кўтарди. Заводнинг қурилишида биринчи ўринда ишчиларнинг яшаш шароитига эътибор қаратилди. Дастлабки кунларданоқ, ўнлаб вагончалар келтирилди, “Амубухороканалқурилиш” бирлашмаси қурувчилари олдига замонавий талабларга мос, табиий газ, сув, доимий электр, канализация ва иситиш тизими мавжуд бўлган 96 ўринли бинони қуриб битириш вазифаси юклатилди. 400 млн. сўмдан ортиқ (1991 йилги шарнома нархи ҳисобида) маблағ ҳисобига қад кўтарган бу бинода яшаш ва дам олиш учун барча шароитлар мавжуд эди. Қисқа муддат ичида завод қурилиши майдонида газ, электр тармоқлари, темир йўл шахобчалари тортилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи атрофида яшил воҳа барпо этиш тўғрисида” қарори қабул қилингач нефтни қайта ишлаш заводини ва Қоровулбозор туман марказини қум босишидан муҳофаза қилиш ҳамда ушбу минтақада экологик вазиятини яхшилаш мақсадида завод атрофидаги ерлардан 18 гектар ерни ободонлаштириш ва ўрмон ташкил қилишга киришилди. 2000-2003 йиллар давомида 4336,3 квадрат метр уй-жой, ёпиқ бозор, 5 км оқар сув лотоги, 4 та автобекат, 6,5 км узунликдаги автйўл таъмирланди, 29 та уй фойдаланишга топширилди.

Кечагина чет элдан валюта ҳисобига нефт маҳсулотлари сотиб олган мамлакатимиз энди фақат ўзини таъминлабгина қолмай уни сотиш учун жаҳон бозорига ҳам чиқарди. Ҳозирги кунда кўплаб юқори сифатли А-76 ҳамда А-93 русумли автомобил бензинини қабул қилиш имконига эга. Ёнғинга қарши ўт ўчириш мосламалари автоматлаштирилган. Нефт маҳсулотлари қувурлар орқали бир вақтнинг ўзида 24 та автоцестирнага ёқилғи қуйилади. Нефтни қайта ишлаш заводи такомиллашган ускуна ва технологиялар билан қуроллантирилган ҳамдўстлик мамлакатлари ичида ягона корхонадир. Тайёр ҳолда келтирилган

маҳсулотнинг асосий қисмини А-№ 93, №-76 бензини, авиакерасин, дизел, ёқилғиси буғ қозонлари ёқилғиси, суюлтирилган газ, олтингугурт ташкил этади.

Бугунги кунда мамлакатимизнинг барча вилоятларига Қоровулбозорда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар етиб борди. Хорижий давлатларда ҳам завод маҳсулотларига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Қирғизистон, Тожикистон, Эрон, Туркия билан шартномалар имзоланган, маҳсулот Россияга ҳам экспорт қилинаётир.

Келажакда Бухоро вилояти иқтисодиётининг юксалиши Қоровулбозор шаҳри ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. Чунки у вилоятнинг асосий ўсиш қутби ҳисобланади. Қоровулбозорнинг тараққиёти эса ўз навбатида бутун вилоят ривожланишига туртки бериши ва Бухорони Ўзбекистонинг ривожланган минтақалари қаторига олиб чиқиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Назаров И.К., Аллаёров И.Ш. Бухоро географияси. Бухоро, 1994.- 67 б.
2. Солиев Б., Шодиев С. Саҳродаги мўъжиза.- Тошкент. Шарқ, 2000.- 208 б.
3. И.Э.Мирзоева. Қоровулбозор туманинг геоэкологик муаммолари. Тўплам «География XXI асрда: муаммолар, ривожланиш истиқболлари» Республика илмий- амалий анжуман материаллари. Самарқанд, 2017. 207-208 б
4. I.E.Mirzoyeva, D.Qalandarova, D.Narzulloyeva. Qorovulbozor tumani qishloq xo'jaligining rivojlanish istiqbollari. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 31 st May 2020